

MEDICAL SCIENCES

ПРЕИМУЩЕСТВА ОДНОЭТАПНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХОЛЕЦИСТОХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ

Аскаргов П.А.

*Самаркандский государственный медицинский университет,
заведующий курсом*

ADVANTAGES OF SINGLE-STAGE SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS

Askarov P.

Samarkand State Medical University, Head of the course

АННОТАЦИЯ

В работе проанализированы результаты комплексного обследования и лечения пациентов с осложненными формами желчнокаменной болезни, а в частности холедохолитиаза. Проведен сравнительный анализ выполнения стандартной двухэтапной и усовершенствованной одноэтапной методики лапароэндоскопической коррекции холедохолитиаза. В качестве сравнительных параметров взяты длительность оперативных вмешательств, сроки пребывания в стационаре и интра- и послеоперационные осложнения. На основании результатов нашего исследования следует отметить, что применение модифицированной одноэтапной методики у больных с холецистохоледохолитиазом улучшает результаты хирургического лечения и экономически целесообразно, так как сокращает количество операций и госпитализаций для больного.

ABSTRACT

The paper analyzes the results of a comprehensive examination and treatment of patients with complicated forms of gallstone disease, and in particular choledocholithiasis. A comparative analysis of the implementation of the standard two-stage and improved one-stage laparoendoscopic correction of choledocholithiasis was carried out. The duration of surgical interventions, hospital stays, and intra- and postoperative complications were taken as comparative parameters. Based on the results of our study, it should be noted that the use of a modified one-step technique in patients with cholecystocholedocholithiasis improves the results of surgical treatment and is economically feasible, since it reduces the number of operations and hospitalizations for the patient.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, холедохолитиаз, холецистэктомия, холедохолитоэкстракция, папиллосфинктеротомия, лапароэндоскопическое rendezvous.

Keywords: gallstone disease, choledocholithiasis, cholecystectomy, choledocholithoextraction, papillo-sphincterotomy, laparoendoscopic rendezvous.

Актуальность темы. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) является одним из наиболее распространенных заболеваний органов брюшной полости [4]. Одной из форм ЖКБ является холецистохоледохолитиаз (ХХЛ), который характеризуется одновременным наличием камней в желчном пузыре и в общем желчном протоке [7]. По данным разных авторов, сочетание камней в желчном пузыре и в общем желчном протоке может встречаться у 2,8-19% пациентов с симптоматически протекающей ЖКБ [13].

Считается, что после обнаружения камней в общем желчном протоке их следует удалить, чтобы предотвратить развитие осложнений. Тяжелыми осложнениями холангиолитиаза являются такие заболевания, как панкреатит, холангит или обструкция желчных протоков с развитием синдрома механической желтухи [5, 10].

В группе умеренного риска наличия холангиолитиаза только в 10-50% случаях он действительно может быть [1]. Чаще всего таким больным выполняется интраоперационная холангиография (ИХГ)

для исключения или подтверждения наличия конкрементов в билиарных протоках во время проведения лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ), особенно у неотложных пациентов с острым холециститом [2,3].

Появление малоинвазивных технологий, таких как лапароскопическая холецистэктомия, холецистэктомия из мини-доступа (МХЭ), позволило не только изменить стратегию лечения холецистохоледохолитиаза, но и в большинстве случаев для удаления конкрементов применять малоинвазивные методики разрешения холедохолитиаза: эндоскопическую папиллосфинктеротомию (ЭПСТ) с холедохолитоэкстракцией [6].

В настоящее время общепринятой является двухэтапная тактика лечения больных с холецистохоледохолитиазом, которая может применяться в двух вариантах:

– 1 вариант — в первую очередь выполняется транспапиллярное вмешательство (ЭПСТ с холедохолитоэкстракцией), затем в отсроченном порядке проводится холецистэктомия;

– 2 вариант — сначала осуществляется холецистэктомия с дренированием холедоха, после — чресфистульная или транспапиллярная санация билиарного тракта [8].

Одномоментное лечение пациентов с сочетанием камней в желчном пузыре и общем желчном протоке является привлекательной альтернативой двухэтапной методике. Методика целесообразна экономически, так как снижает продолжительность стационарного лечения, уменьшает количество операций у одного пациента, снижает риск развития ЭПСТ-ассоциированных осложнений и имеет более высокую частоту успеха санации гепатикохоледоха [14].

Существует несколько видов одноэтапного лечения больных с холецистохоледохолитиазом. Одной из форм такого вида оперативного лечения является лапароскопическое рандеву (ЛЭРВ). ЛЭРВ — это одностадийный комбинированный лапароскопический и транспапиллярный эндоскопический доступ к камню общего желчного протока. Оперативное вмешательство представляет собой эффективную альтернативу последовательному лечению, которое, кроме того, минимизирует риск непреднамеренного ретроградного канюлирования и контрастирования главного протока поджелудочной железы и, тем самым, снижает риск развития послеоперационного панкреатита. Преимущества подхода ЛЭРВ были изложены большим количеством авторов, которые применяли и анализировали такой способ оперативного вмешательства.

Наиболее важными преимуществами по сравнению с более популярным двухэтапным лечением (эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) с ЭПСТ, а затем ЛХЭ) является снижение частоты осложнений, особенно послеоперационного панкреатита, более высокая частота успеха и сокращение времени пребывания пациента в стационаре [6, 12].

Цель исследования. Улучшение результатов оперативного лечения пациентов с ЖКБ и реализованным средним риском холедохолитиаза.

Материал и методы исследования. Группа больных, включенных в исследование, составила 107 человек с холецистохолангиолитиазом. Пациенты были разделены на 2 группы следующим образом:

1. Первую группу составили 55 пациента, которым выполняли гибридное оперативное вмешательство — лапароскопическую холецистэктомию и ассистированную эндоскопическую папиллосфинктеротомию по технике Rendezvous с холедохолитозэкстракцией (группа ЛЭРВ).

2. Вторую группу составило 52 больных, у которых для удаления конкрементов из общего желчного протока выполняли транспапиллярное вмешательство — эндоскопическую папиллосфинктеротомию с холедохолитозэкстракцией (группа ЭПСТ).

Распределение пациентов по полу и возрастная структура в группах представлены в таблице 1.

Таблица 1

Пол и возраст пациентов исследуемых групп

Характеристика	Основная группа (ЛЭРВ) n=55	Контрольная группа (ЭПСТ), n=52	P
Мужской пол, n (%)	17 (31,0)	18 (34,6)	1,000
Возраст, лет, Me(IQR)	60,00 (52,00;69,00)	66,00 (47,00; 86,00)	0,230

Примечание: * — Me — медиана, IQR — интерквартильный размах.

В общей группе женщин было в 2,4 раза больше, чем мужчин (71,0% пациентов женского пола и 29,0% — мужского). Такие данные соответствуют эпидемиологическим показателям распространенности холецистохоледохолитиаза [66, 92, 105]. В обеих исследуемых группах преобладали женщины, в первой группе доля их составила 69,7% (23 пациентки), а во второй — 72,4% (21 больная). В группе ЛЭРВ соотношение мужчин и женщин составило 1:2,3 (30,3% и 69,7% соответственно), а во

второй группе — 1:2,6 (27,6% и 72,4% соответственно). По полу исследуемые группы были сопоставимы; p= 1,000.

Возраст пациентов, включенных в исследование, варьировал от 22 до 92 лет. В первой группе возраст пациентов был от 22 до 85 лет, медиана составила 59,00 (IQR 54,00; 68,00); во второй группе возраст пациентов — от 22 до 92 лет, Me — 69,00 (IQR 46,00; 84,00). Возрастная структура в исследуемых группах была сопоставима; p= 0,230.

Распределение пациентов по порядку оказания помощи представлено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение пациентов по порядку госпитализации

	Основная группа (ЛЭРВ) n=55	Контрольная группа (ЭПСТ), n=52	P
Госпитализация в плановом порядке, n (%)	22 (40,0)	5 (9,6)	0,003
Госпитализация в неотложном порядке, n (%)	33 (60,0)	47 (90,4)	

Большинство больных (75,8% (47)) были госпитализированы в стационар по неотложным показаниям, что в определенной степени говорит об актуальности проблемы холецистохоледохолитиаза и характеризует трудности лечения таких больных.

Соотношение плановых и неотложных пациентов в общей группе составило 1:3 (24,2% и 75,8% соответственно). В 1 группе (ЛЭРВ) этот показатель составил 1:1,5; во второй группе (ЭПСТ) значительно преобладала доля неотложных пациентов — 93,1%.

Это различие обусловлено тем, что пациентам группы ЭПСТ хирургическую помощь оказывали в круглосуточном режиме, а пациенты группы ЛЭРВ были оперированы в дневное время при наличии

узкого круга опытных специалистов, которые входили в состав комбинированной бригады.

Характеристика желчнокаменной болезни у исследуемых групп представлена в таблице 3.

Таблица 3

Характеристика желчнокаменной болезни у групп пациентов

	Всего больных, n= 107 (%)	1 группа (ЛЭРВ), n= 55 (%)	2 группа (ЭПСТ), n= 52 (%)
Изменения в желчном пузыре:			
-хронический	27 (25,8)	22 (40,0)	5 (9,7)
-острый	80 (74,2)	33 (60,0)	47 (90,4)
P		p=0,011	
Осложнения холедохолитиаза:			
-механическая желтуха	74 (69,1)	31 (56,3)	43 (82,6)
P		p=0,024	

В первой группе количество пациентов с острыми изменениями в стенке желчного пузыря преобладали над хроническими, 60,6% и 39,4% соответственно. Основную часть (89,7%) во второй группе составили пациенты с катаральными изменениями в желчном пузыре. По характеру изменений в стенке желчного пузыря группы не сопоставимы; $p = 0,011$.

Все пациенты обеих групп относились к группе со средним риском развития холангиолитиаза.

В первой группе больных коррекцию холедохолитиаза осуществляли по модифицированной методике гибридного лапароэндоскопического оперативного вмешательства по технике

Rendezvous, без применения рентгенологического комплекса. Во время выполнения данного оперативного вмешательства лапароскопически удаляли желчный пузырь и проводили санацию общего желчного протока эндоскопическим доступом через БСДК.

В операции участвовали две операционные бригады — хирургическая и эндоскопическая. Вмешательство проводили под общей анестезией с интубацией трахеи и ИВЛ. Пациента укладывали на операционном столе в положении на спине с разведенными ногами («французская позиция»), приподнятым грудным отделом на 15-20 градусов (положение G.R. Fowler), с небольшим наклоном на 10-15 градусов операционного стола влево.

Рис. 1. Расположение операционных бригад и оборудования.

Бригады расположены таким образом, что соотношение осей наблюдения и операционного воздействия ни хирурга, ни эндоскописта не изменялись по сравнению со стандартными оперативными вмешательствами (Рисунок 1). Кроме того, хирург мог комфортно контролировать манипуляции эндоскописта, наблюдая его действия в монитор эндоскопической стойки.

Оперативное вмешательство условно разделили на четыре последовательных этапа: 1) первый лапароскопический этап; 2) этап совместной работы лапароскопической бригады и эндоскопической (Rendezvous); 3) эндоскопический этап; 4) второй лапароскопический этап.

Пункцию брюшной полости выполняли парамбиликально над пупочным кольцом иглой Veress. Для контроля прохождения передней брюшной стенки использовали метод «двойного щелчка», затем накладывали пневмоперитонеум до показателя давления покоя до 12 мм. рт. ст. Устанавливали четыре троакара в типичных точках для выполнения холецистэктомии. Выполняли препаровку анатомических структур в области шейки желчного пузыря (треугольника Calot). Висцеральную брюшину вскрывали до середины желчного пузыря, отделяли шейку и тело желчного пузыря от ложа печени. После выделения пузырной артерии клипировали ее титановой клипсой 5 мм и пересе-

кали с помощью L-образного крючка с использованием монополярного резания. Далее выделяли пузырный проток на максимальном протяжении. Во время второго этапа оперативного вмешательства (Rendezvous) необходима совместная работа хирургической и эндоскопической команд. Хирург про-

водил надсечение пузырного протока чуть ниже ранее наложенной клипсы и заводил через троакар диаметром 3 мм эндоскопическую струну 0,035 Fr длиной 450 см в пузырный проток. Затем проводил ее антеградно через БСДК в просвет двенадцатиперстной кишки (Рис. 2).

Рис.2. Проведение эндоскопической струны в просвет ДПК.

После того как струна проведена через БСДК, эндоскопист обычным способом проводил видеодуоденоскоп в ДПК и визуализировал БСДК, в

просвете которой находилась струна. Со стороны просвета ДПК струну улавливали модифицированным полым эндоскопическим бужом (Рисунок 3).

Рис.3. Улавливание струны в просвете ДПК.

Папиллотом опускали по струне и заводили в ампулу БСДК, выполняя таким образом селективную интубацию холедоха. Ретроградную эндоскопическую папиллосфинктеротомию (ЭПСТ) выполняли стандартным способом. Затем удаляли папиллотом с оставлением эндоскопической струны в желчных путях. После удаления камней из билиарных протоков в операцию снова включалась хирургическая бригада. Всем пациентам выполняли назобилиарное дренирование.

Во время четвертого этапа выполняли лапароскопическую холецистэктомию «от шейки».

Результаты и обсуждение. По основным учитываемым характеристикам: по полу, возрасту, наличию сопутствующей патологии, по выраженности воспалительного синдрома в крови, по уровню амилазы, мочевины, ПТИ, по диаметру гепатикохоледоха, по размеру конкрементов обе группы статистически сопоставимы.

Полученные различия: по порядку госпитализации, выраженности воспаления в стенке желчного пузыря, уровню билирубина в сыворотке крови не мешают оценить результат лечения по развитию послеоперационных ЭПСТ ассоциированных осложнений и тяжести их течения.

Сравнение течения интраоперационного периода в группах ЛЭРВ и ЭПСТ проводили по продолжительности эндоскопической папиллосфинктеротомии с холедохолитоэкстракцией; интраоперационным осложнениям, связанным с транспапиллярным этапом.

В группе ЛЭРВ средняя продолжительность ЭПСТ с холедохолитоэкстракцией составила 15,0 (IQR 10,0; 20,0) минут. В группе ЭПСТ среднее время выполнения сфинктеротомии с удалением камней из общего желчного протока составило 30,0 минут (IQR 20,0; 45,0). Таким образом, для выполнения транспапиллярного этапа при ЛЭРВ статистически значимо в среднем требовалось в 2 раза меньше времени; $p < 0,001$.

Интраоперационных осложнений, связанных с эндоскопической ретроградной папиллосфинктеротомией (кровотечений, интраоперационного «вклинения» корзинки с конкрементом, ретроуденальной перфорации), в обеих группах не наблюдали.

Сравнение течения послеоперационного периода в группах ЛЭРВ И ЭПСТ проводили по наличию и тяжести послеоперационных осложнений, связанных с транспапиллярным этапом; частоте госпитализации в ОРИТ и продолжительности пребывания в ОРИТ; успешности санации желчных путей; продолжительности госпитализации.

У всех 55 пациентов основной группы не было выявлено ни одного фактора риска развития панкреатита, связанного с техникой выполнения транспапиллярного вмешательства. Большинство факторов риска развития постманипуляционного панкреатита связаны с проведением ретроградного воздействия на БСДК, что исключается при выполнении ЭПСТ в технике Rendezvous.

Таким образом, в результате проведенного анализа были выявлены статистически значимые различия частоты развития общего количества послеоперационных осложнений в группах; $p = 0,017$ и развития послеоперационного ЭПСТ-ассоциированного панкреатита; $p = 0,044$. При выполнении предоперационного ЭПСТ шанс развития послеоперационных осложнений увеличивался в 6,98 раза (95% ДИ: 1,4-35,7), шанс развития послеоперационного панкреатита — в 8,35 раз (95% ДИ: 0,94-74,1), что свидетельствует о безопасности методики лапароскопического рандеву и преимуществе перед стандартной эндоскопической папиллосфинктеротомией.

В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) после оперативного вмешательства наблюдали 10 (18,2%) человек из группы ЛЭРВ и 2 (3,6%) пациент из группы ЭПСТ; $p = 0,109$. Средняя продолжительность нахождения пациента в РАО составила 1,0 (IQR 1,0; 1,0) в обеих группах; $p = 0,683$. Индекс SOFA у пациентов, госпитализированных в отделение интенсивной терапии в группе ЛЭРВ, в среднем составил 3,0 балла (IQR 1,25; 4,0) и в группе ЭПСТ — 3,0 (IQR 3,0; 3,0); $p = 1,000$. В обеих группах индекс SOFA имеет невысокий балл, что говорит о низкой степени тяжести полиорганной недостаточности. Оценка состояния реанимационных пациентов по шкале APACHE II в обеих группах также дала нам низкий балл 9,00 (IQR 8,00; 12,25) и 11,0 (IQR 11,0; 11,0) в группе ЛЭРВ и ЭПСТ соответственно; $p = 0,614$, что говорит о низком прогнозе неблагоприятного исхода.

Эндоскопическая папиллотомия была проведена у всех больных обеих групп, неудач этого этапа транспапиллярного вмешательства не наблюдали.

Успешность санации желчных путей в один этап в основной группе была статистически выше и составила 85,7% (47 пациентов), в группе ЭПСТ этот показатель составил 67,7% (35 больных), $p = 0,035$.

У 8 (14,3%) пациентов группы ЛЭРВ и у 15 (29,1%) пациента группы ЭПСТ не удалось провести полную санацию при первичном транспапиллярном вмешательстве.

Продолжительность госпитализации в стационаре пациентов группы лапароскопического рандеву колебалась от 4-х до 14-ти суток, группы ЭПСТ от 4-х до 21 дня. Средний койко-день составил в основной группе был 7,0 дней (IQR 6,0; 8,0), а в группе ЭПСТ — 8,0 суток (IQR 5,0; 11,0), $p = 0,100$.

У 29 (87,9%) пациентов группы ЛЭРВ и у 20 (69,0%) больных из группы ЭПСТ послеоперационный период протекал без осложнений, все они были выписаны в удовлетворительном состоянии под наблюдение хирурга и гастроэнтеролога по месту жительства. Средний срок пребывания в стационаре у этих больных основной группы составил 6,0 койко-дней (IQR 5,0; 8,0), контрольной группы — 7,5 койко-дней (IQR 5,0; 9,25). Развитие послеоперационных осложнений у 4 (12,1%) больных группы ЛЭРВ привело к статистически значимому увеличению срока стационарного лечения до 13,0 койко-дней (IQR 11,5; 14,0), $p = 0,003$. У 9 (31,0%) пациентов группы ЭПСТ развитие осложнений не привело к статистически значимому удлинению сроков госпитализации и составило 10,0 койко-дней (IQR 7,0; 16,0), $p = 0,274$.

Выводы. На основании результатов нашего исследования следует отметить, что применение модифицированной одномоментной методики лапароскопической холецистэктомии с выполнением ассистированной эндоскопической папиллосфинктеротомии в технике Rendezvous и холедохолитоэкстракцией у больных с холецистохоледохолитиазом улучшает результаты хирургического лечения и экономически целесообразно, так как сокращает количество операций и госпитализаций для больного.

Литература

1. Аскарлов П. А. Свежие повреждения внепеченочных желчных протоков // Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковльчука. – 2018. – №. 1. – С. 78-86. DOI 10.11603/2414-4533.2018.1.8854
2. Абрамова А. Г. Значимость малоинвазивных методов в лечении осложненных форм желчнокаменной болезни: дис. – ФГБОУ ВО Ярославский ГМУ Минздрава России, 2017.
3. Мухиддинов Б.Х., Курбаниязов З.Б., Аскарлов П.А. Современные подходы к хирургическому лечению холецистохоледохолитиаза. // Биология ва тиббіёт муаммолари. 6 (150), 459-465.
4. Теремов С. А., Мухин А. С. Опыт хирургического лечения больных с осложнёнными формами желчнокаменной болезни // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. – 2013. – Т. 6. – №. 3. – С. 399-404.
5. Курбаниязов З. Б., Аскарлов П. А. Анализ результатов хирургического лечения больных с повреждениями магистральных желчных протоков // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – №. 1. – С. 94-100.

6. Сотниченко Б. А., Макаров В. И., Савинцева Н. В. Эндовидеохирургическое лечение больных осложненными формами острого холецистита // *Анналы хирургической гепатологии*. – 2007. – Т. 12. – №. 2. – С. 75-78.
7. Ходжиматов Г. М. и др. Сравнительная оценка хирургических методов лечения больных острым калькулезным холециститом, осложненным механической желтухой // *Лимфология: от фундаментальных исследований к медицинским технологиям*. – 2016. – С. 250-252.
8. Лупальцов В. И. и др. Современные аспекты хирургической тактики в лечении больных желчнокаменной болезнью, осложненной механической желтухой // *Оренбургский медицинский вестник*. – 2016. – Т. 4. – №. 3 (15). – С. 51-53.
9. Репин В. Н. и др. Двухэтапные эндоскопические операции при осложненной желчекаменной болезни // *Медицинский альманах*. – 2008. – №. 1. – С. 54-55.
10. Курбаниязов З. Б. и др. Эффективность использования миниинвазивных методов хирургического лечения больных с острым деструктивным холециститом // *Академический журнал Западной Сибири*. – 2013. – Т. 9. – №. 4. – С. 56-57.
11. Курбаниязов З. Б., Арзиев И. А., Аскарров П. А. Совершенствование хирургической тактики в коррекции желчеистечений после холецистэктомии с использованием миниинвазивных технологий // *Вестник науки и образования*. – 2020. – №. 13-3 (91). – С. 70-74.
12. Akbarov M. M. et al. Transplantology: a requirement of the time or the next evolutionary step of high-tech surgery? // *Journal of education and scientific medicine*. – 2022. – №. 1. – С. 15-23.
13. Sahoo M.R., Kumar A.T., Patnaik A. Randomised study on single stage laparo-endoscopic rendezvous (intra-operative ERCP) procedure versus two stage approach (pre-operative ERCP followed by laparoscopic cholecystectomy) for the management of cholelithiasis with choledocholithiasis. *Journal of Minimal Access Surgery*, 2014, № 10, pp. 139–143. <https://doi.org/10.4103/0972-9941.134877>
14. Sahu D., Mathew M.J., Reddy P.K. Outcome in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy Following ERCP; Does Timing of Surgery Really Matter? *J Minim Invasive Surg Sci.*, 2015, № 4, e25226.
15. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis (with videos) / Yokoe M., Hata J., Takada T. [et al.] // *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* - 2018. - Vol. 25 (1). - P. 41-54. - Doi: 10.1002/jhbp.515.